

УДК 551.324 + 551.326

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРОБЛЕМ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Осадчая Л.И. ¹, Буркова Е.В. ², Бурков Д.В. ³, Герасимов А.Р. ⁴

^{1,2,3} ВТШ «Севастопольский приборостроительный институт» (структурное подразделение),
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 299053, г. Севастополь, ул. Университетская, 33,
e-mail: ¹liosadchaya@mail.sevsu.ru, ²evburkova@mail.sevsu.ru, ³dvburkov@mail.sevsu.ru

⁴ ООО «Севастопольэнерго», г. Севастополь, e-mail: ⁴alex-super-1999@mail.ru

Аннотация. Представлен анализ причинно-следственных связей возникновения несчастных случаев на предприятиях электроэнергетики на основе применения метода «дерева отказов». Анализ обстоятельств смертельных несчастных случаев позволил сформулировать 11 основных причин, инициирующих инциденты на предприятиях электроэнергетики. Установлено, что 48,1% таких эпизодов произошли в виду неудовлетворительной организации работ, более 71% несчастных случаев произошли с работниками, занимавшими должности оперативного персонала (электромонтер). До 70% от общего числа случаев за исследуемый период произошли по причине поражения персонала электрическим током или электрической дугой и представляли собой электротравмы. Предложены мероприятия по повышению безопасности труда в отрасли.

Ключевые слова: безопасность труда, «дерево отказов», электроэнергетика, несчастный случай, инцидент.

ВВЕДЕНИЕ

Комплексная система безопасности является одной из ключевых составляющих эффективной и устойчивой работы энергетического комплекса, который играет важнейшую роль в экономике государства. С увеличением масштабов производства и усложнением технологических процессов возрастает и вероятность возникновения аварийных ситуаций, что подчеркивает необходимость системного подхода к анализу и управлению безопасностью труда на предприятиях. В условиях стремительного развития технологий и повышения требований к охране труда актуальность исследования вопросов, связанных с обеспечением комплексной безопасности отрасли, становится особенно значимо [1-6].

Полной мерой данная проблематика касается предприятий электроэнергетики. Современные энергетические предприятия сталкиваются с множеством вызовов, связанных с обеспечением безопасных условий труда. Проблемы могут возникать как на этапе проектирования и строительства новых объектов, так и в процессе их эксплуатации. Существует дополнительная специфика производства – высокое напряжение практически на всех объектах электроэнергетики и высота расположения линий электропередач. В условиях быстрого развития технологий и внедрения новых методов работ, многие компании не успевают адаптироваться к изменениям, что приводит к увеличению числа несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

ЦЕЛЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данное исследование направлено на выявление и систематизацию проблем в области обеспечения безопасности труда на предприятиях электроэнергетики с целью повышения уровня защиты работников, улучшения общих показателей безопасности в энергетическом секторе.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Представленные в работе результаты исследований получены на основе применения методов системного анализа, исходными данными послужила открытая информация о несчастных случаях на энергоустановках, подконтрольных территориальным органам Ростехнадзора, официальные материалы Федеральной службы государственной статистики [7, 8].

Согласно официальным данным Росстата и Ростехнадзора более 71% несчастных случаев со смертельным исходом в отрасли произошли с работниками, занимавшими должности оперативного персонала (электромонтер). Установлено, что 48,1% таких эпизодов произошли в виду неудовлетворительной организации работ, в 9,2% – в результате неприменения работником средств индивидуальной защиты. Причиной 70% инцидентов стало поражение персонала электрическим током или электрической дугой, они представляли собой электротравмы.

В таблице 1 представлено распределение нарушенных разделов Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н [9], согласно расследования смертельных несчастных случаев на энергоустановках за 2019-2025 год.

Наиболее часто нарушаемые пункты ПОТЭЭ в этот период следующие:

п. 4.2 ПОТЭЭ (7,8%) – самовольное проведение работ или расширение объемов заданий, определенных нарядом-допуском;

п. 3.3 ПОТЭЭ (5,7%) – приближение на недопустимое расстояние к находящимся под напряжением не огражденным или неизолированным токоведущим частям электроустановок;

п. 4.1 ПОТЭЭ (4,5%) и п. 5.1 ПОТЭЭ (4,5%) – отсутствие наряда-допуска, распоряжения для проведения работ в электроустановках;

п. 16.1 ПОТЭЭ (4,1%) – не выполнение технических мероприятий для обеспечения безопасности выполнения работ со снятием напряжения.

Таблица 1.
Наиболее часто нарушаемые разделы ПОТЭЭ в период 2019-2025 гг.

Номер раздела ПОТЭЭ	Наименования разделов ПОТЭЭ	%
I	Общие положения	11
II	Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках	9
III	Охрана труда при осмотрах, оперативном обслуживании и технологическом управлении электроустановок	15
IV	Охрана труда при производстве работ в действующих электроустановках	23
V	Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках	13
VI	Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска	6
X	Охрана труда при подготовке рабочего места и первичном допуске бригады к работе в электроустановках по наряду-допуску и распоряжению	5
XI	Надзор за бригадой. Изменения состава бригады при проведении работ в электроустановках	2
XVI	Охрана труда при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках	5
	Остальные разделы ПОТЭЭ	11

Анализ обстоятельств смертельных несчастных случаев позволил сформулировать 11 основных причин, инициирующих инциденты в части безопасности труда на предприятиях электроэнергетики (табл. 2).

Таблица 2.
Причины несчастных случаев со смертельным исходом, произошедших за 2019-2025 г.

№ п/п	Причины несчастных случаев со смертельным исходом	%
1	Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования	4,3
2	Несовершенство технологического процесса	5,9
3	Эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования	1,6
4	Нарушение технологического процесса	3,2
5	Неудовлетворительная организация производства работ	48,1
6	Неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест	2,2
7	Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда	4,9
8	Неприменение работником средств индивидуальной защиты	9,2
9	Неприменение работниками средств коллективной защиты	3,2
10	Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда	8,6
11	Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев	8,8

Распределение несчастных случаев, произошедших на объектах, поднадзорных Ростехнадзору, за 2019-2025 гг., по категориям риска при осуществлении государственного энергетического надзора, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 №1085

«О федеральном государственном энергетическом надзоре», показало, что наибольшее количество несчастных случаев со смертельным исходом произошло на объектах, отнесенных к высокой категории риска (рост +69% относительно предшествующих периодов) [10]. В связи с этим была смоделирована ситуация несчастного случая в результате прикосновения работника к кабельной линии под напряжением путем построения дерева отказов (рис.1).

Рис. 1. «Дерево отказов», несчастный случай в результате прикосновения работником к кабельной линии под напряжением (составлено авторами)

При проведении системного анализа исходили из того, что «Дерево отказов» (аварий, происшествий, последствий, нежелательных событий и пр.) лежит в основе логико-вероятностной модели причинно-следственных связей отказов системы с отказами ее элементов и другими событиями (воздействиями) [11-13]. При анализе возникновения отказа, дерево отказов формировали из последовательностей и комбинаций нарушений и неисправностей, и таким образом получили многоуровневую графологическую структуру причинных взаимосвязей, полученных в

результате прослеживания опасных ситуаций в процессе труда в сфере электроэнергетики в обратном порядке, для того чтобы отыскать возможные причины их возникновения.

В структуре «дерева отказов» ключевое событие по данному несчастному случаю – инцидент (работник попал под напряжение), которое соединяется с набором соответствующих нижестоящих событий (ошибок, нарушений), образующих причинные цепи (сценарии причин инцидента). Для связи между событиями в узлах «дерева» использованы знаки «И» и «ИЛИ». Логический знак «И» использовался в случае, если вышестоящее событие возникает при одновременном возникновении нижестоящих событий (соответствует перемножению их вероятностей для оценки вероятности вышестоящего события), знак «ИЛИ» – если вышестоящее событие может произойти вследствие возникновения одного из нижестоящих событий.

Среди основных причин инцидента первого порядка отметили нарушение технических и организационных работ на энергоустановках, ошибочное прикосновение к токоведущим частям, ошибочную подачу напряжения, неприменение (невыдача) средств индивидуальной защиты.

Проведенный анализ позволил воссоздать статистически усредненный «портрет» пострадавшего. Это мужчина старше 60 лет, трудоустроенный на должности электромонтера, работающий в отрасли более 16 лет, осуществляющий трудовую деятельность на рабочем месте с классом условий труда «2» или «3.1». Несчастный случай произошел при работе с распределительным устройством более 1000 В (электроустановки, соответствующие классу напряжения 6 кВ и 10 кВ). Погибший проходил проверку знаний по охране труда за 1-3 месяца до несчастного случая, что свидетельствует о низком уровне остаточных знаний и требует пересмотра инструментов и методик безопасного проведения работ.

Анализ статистических данных по реализованным несчастным случаям позволил выявить основные причины инцидентов в отрасли и предложить превентивные мероприятия (табл. 3).

Таблица 3.

Причины возникновения несчастных случаев на предприятиях электроэнергетики, пути их решения

№ п/п	Источники опасности/Причины несчастных случаев	Превентивные мероприятия
1	самовольное выполнение работ персоналом электро- сетевых организаций с отступлением от заданий диспетчеров, бланков переключений; отсутствие информирования вышестоящего руководства об осуществлении работ; осмотр электроустановок и вывод их из работы без согласования отключения с центром управления сетями или оперативно-технологической группой района электрических сетей/грубое нарушение правил охраны труда при работе с электроустановками при нарушении работниками требований безопасности и трудовой дисциплины	Постоянный контроль и надзор за производством работ на действующих электроустановках
2	отсутствие у персонала бригады взаимного контроля, не допускающего получение травмы; допущение ошибок по определению электроустановки при осуществлении оперативных переключений; неприменение (невыдача) средств защиты/неудовлетворительная организация безопасного выполнения работ	Проведение обязательных проверок знаний по охране труда при работе в действующих электроустановках
3	невыдача СИЗ, неприменение СИЗ./нарушение норм законодательства в части обеспечения СИЗ работников	Своевременный контроль выдачи и наличия у СИЗ работников. Обучение применению СИЗ
4	плохая осведомленность о потенциальных опасностях, отсутствие навыков использования СИЗ /недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда	Обучение персонала на цифровых двойниках электрооборудования и электросетевых объектов

ВЫВОДЫ

Основными видами производственных инцидентов на предприятиях электроэнергетики остаются поражения электрическим током оперативного персонала в виду неудовлетворительной организации производства работ на действующих электроустановках и электрических сетях. Как показал анализ, такие несчастные случаи затрагивают работников не только с небольшим профессиональным стажем, но и специалистов с высокой квалификацией и многолетним опытом.

Поэтому риск травматизма зависит не только от опыта, но и от факторов, связанных с организацией труда, соблюдением правил охраны труда, человеческим фактором.

ЛИТЕРАТУРА

1. Тряпицын, А.Б. Анализ аварийности и травматизма в электроэнергетике Российской Федерации / А.Б. Тряпицын, И.М. Кирпичникова, В.Ф. Бухтояров, Г.А. Круглов // Вестник ЮУрГУ. Серия «Энергетика». – 2018. – Т. 18. – № 4. – С. 30-40. – <https://doi.org/10.14529/power180404>. EDN: YRJMNMF
2. Виноградов, А.В. Анализ несчастных случаев в электросетевых компаниях / А.В. Виноградов, А.В. Хименко, А.А. Лансберг // Агроинженерия. – 2024. – Т. 26. – № 2. – С. 78-85. – <https://doi.org/10.26897/2687-1149-2024-2-78-85>. EDN: NSPOVM
3. Введенский, А.И. Роль работодателей в обеспечении условий труда, способствующих здоровью медицинских работников / А.И. Введенский, Е.В. Мореева, И.Э. Надуткина, Т.В. Белых // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2023. – Т. 31. – № S1. – С. 794-797. – <http://dx.doi.org/10.32687/0869-866X2023-31-s1-794-797>. PMID: 37742251
4. Ерёмна, Т.В. Анализ электротравматизма на объектах электроэнергетики / Т.В. Ерёмна, А.Ф. Калинин, А.Л. Гармаев // Вестник ВСГУТУ. – 2016. – № 3 (60). – С. 28-31. EDN: WGBANH
5. Никифорова, Е.А. Оценка эффективности мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников / Е.А. Никифорова, Е.А. Киселева // Проблемы безопасности российского общества. – 2022. – № 1 (37). – С. 59-64. EDN: SCSTCE
6. Хайруллина, Л.И. Системные действия в управлении охраной труда: поведенческий аудит и его практическая реализация / Л.И. Хайруллина, М.А. Чижова // Вестник технологического университета. – 2017. – Т. 20. – № 11. – С.121-124. EDN: YQPOFF
7. Сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации [Электронный ресурс]. – М. – Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru>, свободный. – Загл. с экрана.
8. Сайт Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору [Электронный ресурс]. – М. – Режим доступа: <https://www.gosnadzor.ru/>, свободный. – Загл. с экрана.
9. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2025) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" [Электронный ресурс]. – М. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372952/, свободный. – Загл. с экрана.
10. Мюльбаер, А.А. Анализ причин несчастных случаев при работах на воздушных линиях электропередачи, находящихся под наведенным напряжением // Новое в российской электроэнергетике. – 2017. – № 4. – С. – 71-77. EDN: YQFURN
11. Поздняков, А.Н. Анализ травматизма на предприятиях электроэнергетической отрасли на примере ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» / А.Н. Поздняков, С.А. Лежава // Вестник Кузбасского государственного технического университета. – 2013. – №3. – С. 69-74. EDN: PZXIXF
12. Kumar, K. ANFIS robust control application and analysis for load frequency control with nonlinearity / K. Kumar, M. Das, A.K. Karn // Journal of Electrical Systems and Inf Technol. – 2024. – Vol. 11. – Article number: 65. – <https://doi.org/10.1186/s43067-024-00175-9>
13. Gomathy, C.K. The Impact of Job Satisfaction on Workers' Productivity // International journal of scientific research in engineering and management. – 2022. – Vol. 06. – Iss. 02. – <https://doi.org/10.55041/IJSREM11593>

ANALYTICAL REVIEW OF THE PROBLEMS OF IMPROVING OCCUPATIONAL SAFETY AT ELECTRIC POWER INDUSTRY ENTERPRISES

¹Osadchaja L.I., ²Burkova E.V., ³Burkov D.V., ⁴Gerasimov A.R.

^{1, 2, 3}Sevastopol State University, Sevastopol, Russian Federation

⁴Sevastopolenergo, Sevastopol, Russian Federation

Annotation. This article presents an analysis of the cause-and-effect relationships of accidents at electric power facilities using the fault tree method. An analysis of the circumstances of fatal accidents allowed us to identify 11 primary causes of incidents at electric power facilities. It was found that 48.1% of such incidents were due to poor work organization, and over 71% of accidents involved workers in operational positions (electricians). Up to 70% of the total number of incidents during the study period were due to electric shock or arcing, resulting in electrical injuries. Measures to improve occupational safety in the industry are proposed.
Key words: occupational safety, fault tree, electric power industry, accident, incident.